

INTERVENÇÕES NEUROCIRÚRGICAS PARA EPILEPSIA REFRATÁRIA: ABORDAGENS AVANÇADAS DE CONTROLE

Neurosurgical interventions for refractory epilepsy: Advanced management
approaches

Intervenciones neuroquirúrgicas para la epilepsia refractaria: enfoques de manejo
avanzados

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.13331209

/Recebido: 09/08/2024 | Aceito: 17/08/2024 | Publicado: 19/08/2024

Laís Ponte Pimentel
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Uninovafapi, Teresina, Brasil.
E-mail: laispontep2inst@outlook.com

Thalyta Lopes Brandão
Graduanda em Medicina.
Unigranrio, Rio de Janeiro, Brasil.
E-mail: Thaly_281@hotmail.com

Daniela Cavalcante Gomes
Graduanda em Medicina
Centro universitário Uninovafapi, Teresina, Brasil.
E-mail: danielagomes_98@hotmail.com

Cícero José Lages Costa
Graduado em Medicina.
Faculdade Integral Diferencial, Teresina, Brasil.
E-mail: cicerojlc@gmail.com

Jhoy Reis Lopes Santana
Graduando em Medicina.
Centro Universitário Atenas - Paracatu/MG, Pacatu, Brasil.
E-mail: jhoy-santana@hotmail.com

José Camargo Junior
Graduado em Medicina.
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil.
E-mail: jscamargojr@outlook.com

Karen Jacyara Campos
Graduanda em Medicina.

Centro Universitário FIPMoc, Montes Claros, Brasil.
E-mail: karenjacyarac@gmail.com

Breno Da Silva Gomes
Graduado em Medicina.
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Brasil.
E-mail: drbrenosgomes@gmail.com

Ana Fabyolla Galindo Ventura
Graduada em Medicina.
Centro Universitário Cesmac, Maceió, Brasil.
E-mail: fabyollaventurav@gmail.com

Ana Paula Schuur
Graduada em Medicina.
Centro Universitario Assis Gurgacz, Cascavél, Brasil.
E-mail: anapschuur@gmail.com

Carolina Danielli
Graduanda em Medicina.
Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, Brasil.
E-mail: carolinadanielli25@gmail.com

Saiúry Possido Alves
Graduando em Medicina.
Universidad Cristiana de Bolivia, Santa Cruz de La Sierra, Bolivia.
E-mail: saiury.possido77@gmail.com

Maria Eduarda Oliveira Amorim
Graduanda em Medicina.
FACENE- RN, Mossoró, Brasil.
E-mail: mariaeduardaoamorim@hotmail.com

Cryssler Blenda de Souza Custódio Morato
Graduada em Medicina
Centro Universitário Aparício Carvalho - FIMCA, Porto Velho, Brasil.
E-mail: crysslerblenda@gmail.com

Fernanda Bett
Graduada em Medicina
Universidad Nacional de Rosario, Rosário, Argentina.
E-mail: fernandabett24@gmail.com

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, and a LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) sistem.

RESUMO

Introdução: A epilepsia é uma condição neurológica crônica que provoca convulsões devido a atividade elétrica anormal no cérebro. Quando os medicamentos falham em controlar as crises em cerca de 30% dos casos, a epilepsia se torna refratária, exigindo intervenções cirúrgicas. A neurocirurgia, apoiada por avanços em técnicas de imagem e eletroencefalografia, tem se mostrado essencial no tratamento desses casos. Este trabalho tem como objetivo revisar as intervenções neurocirúrgicas mais recentes, explorando as técnicas tradicionais e minimamente invasivas, bem como os avanços em neuromodulação e sua aplicação clínica. A revisão também busca analisar a eficácia dessas abordagens no controle das crises e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes, oferecendo uma visão abrangente das opções terapêuticas disponíveis para aqueles que não respondem ao tratamento medicamentoso convencional. **Metodologia:** Esta revisão bibliográfica investigou as inovações na neurocirurgia para epilepsia utilizando bases de dados como PUBMED, MEDLINE, LILACS, Scopus e Web of Science. Foram incluídos artigos completos em português, inglês e espanhol, publicados entre 2021 e 2024. **Resultados e discussão:** Os avanços nas técnicas neurocirúrgicas para epilepsia refratária oferecem uma variedade de opções, desde ressecções tradicionais até procedimentos minimamente invasivos. Ressecções como lobectomias são eficazes quando o foco epiléptico é bem definido. Abordagens minimamente invasivas, como radiocirurgia estereotáxica, tratam focos profundos com menor risco e recuperação mais rápida. A neuromodulação, como a estimulação cerebral profunda, é uma alternativa promissora para casos complexos, melhorando a qualidade de vida. Em casos associados a tumores, a integração de neuroimagem e monitoramento intracraniano é crucial. A escolha da técnica deve ser personalizada para otimizar os resultados e minimizar os riscos. **Conclusão:** As intervenções neurocirúrgicas para epilepsia refratária, incluindo técnicas tradicionais e minimamente invasivas, mostram-se eficazes no controle das crises, especialmente quando personalizadas para cada paciente. Ressecções cirúrgicas permanecem eficientes, enquanto a radiocirurgia e a neuromodulação oferecem alternativas promissoras, com menor risco e melhor recuperação. Essas abordagens, suportadas por tecnologias avançadas, continuam a evoluir, ampliando as opções para pacientes resistentes ao tratamento convencional.

Palavras-chave: Epilepsia, Refratária, Neurocirurgia.

ABSTRACT

Introduction: Epilepsy is a chronic neurological condition that causes seizures due to abnormal electrical activity in the brain. When medications fail to control seizures in approximately 30% of cases, epilepsy becomes refractory, requiring surgical interventions. Neurosurgery, supported by advances in imaging and electroencephalography techniques, has proven to be essential in the treatment of these cases. This work aims to review the most recent neurosurgical interventions, exploring traditional and minimally invasive techniques, as well as advances in neuromodulation and their clinical application. The review also seeks to analyze the effectiveness of these approaches in controlling seizures and improving the quality of life of patients, offering a comprehensive overview of the therapeutic options available for those who do not respond to conventional drug treatment. **Methodology:** This literature review investigated innovations in neurosurgery for epilepsy using databases such as PUBMED, MEDLINE, LILACS, Scopus and Web of Science. Full articles in Portuguese, English, and Spanish, published between 2021 and 2024, were included. **Results and discussion:** Advances in neurosurgical techniques for refractory epilepsy offer a variety of options, from traditional resections to minimally invasive procedures. Resections such as lobectomies are effective when the epileptic focus is well defined. Minimally

invasive approaches, such as stereotactic radiosurgery, treat deep foci with lower risk and faster recovery. Neuromodulation, such as deep brain stimulation, is a promising alternative for complex cases, improving quality of life. In cases associated with tumors, the integration of neuroimaging and intracranial monitoring is crucial. The choice of technique should be personalized to optimize results and minimize risks. Conclusion: Neurosurgical interventions for refractory epilepsy, including traditional and minimally invasive techniques, are effective in controlling seizures, especially when personalized for each patient. Surgical resections remain effective, while radiosurgery and neuromodulation offer promising alternatives with lower risk and improved recovery. These approaches, supported by advanced technologies, continue to evolve, expanding options for patients resistant to conventional treatment.

Keywords: Epilepsy, Refractory, Neurosurgery.

RESUMEN

Introducción: La epilepsia es una condición neurológica crónica que causa convulsiones debido a una actividad eléctrica anormal en el cerebro. Cuando los medicamentos no logran controlar las convulsiones en aproximadamente el 30% de los casos, la epilepsia se vuelve refractaria y requiere intervenciones quirúrgicas. La neurocirugía, apoyada en los avances de las técnicas de imagen y electroencefalografía, se ha mostrado fundamental en el tratamiento de estos casos. Este trabajo tiene como objetivo revisar las intervenciones neuroquirúrgicas más recientes, explorando técnicas tradicionales y mínimamente invasivas, así como los avances en la neuromodulación y su aplicación clínica. La revisión también busca analizar la efectividad de estos enfoques para controlar las convulsiones y mejorar la calidad de vida de los pacientes, ofreciendo una visión integral de las opciones terapéuticas disponibles para quienes no responden al tratamiento farmacológico convencional. Metodología: Esta revisión de la literatura investigó las innovaciones en neurocirugía para la epilepsia utilizando bases de datos como PUBMED, MEDLINE, LILACS, Scopus y Web of Science. Se incluyeron artículos completos en portugués, inglés y español, publicados entre 2021 y 2024. Resultados y discusión: Los avances en las técnicas neuroquirúrgicas para la epilepsia refractaria ofrecen una variedad de opciones, desde resecciones tradicionales hasta procedimientos mínimamente invasivos. Las resecciones como las lobectomías son efectivas cuando el foco epiléptico está bien definido. Los enfoques mínimamente invasivos, como la radiocirugía estereotáxica, tratan focos profundos con menor riesgo y una recuperación más rápida. La neuromodulación, como la estimulación cerebral profunda, es una alternativa prometedora para casos complejos, mejorando la calidad de vida. En los casos asociados a tumores, la integración de la neuroimagen y la monitorización intracraneal es crucial. La elección de la técnica debe ser personalizada para optimizar resultados y minimizar riesgos. Conclusión: Las intervenciones neuroquirúrgicas para la epilepsia refractaria, incluidas las técnicas tradicionales y mínimamente invasivas, son efectivas para controlar las convulsiones, especialmente cuando se personalizan para cada paciente. Las resecciones quirúrgicas siguen siendo eficientes, mientras que la radiocirugía y la neuromodulación ofrecen alternativas prometedoras, con menor riesgo y mejor recuperación. Estos enfoques, respaldados por tecnologías avanzadas, continúan evolucionando y ampliando las opciones para los pacientes resistentes al tratamiento convencional.

Palabras clave: Epilepsia, Refractaria, Neurocirugía.

INTRODUÇÃO

A epilepsia é um distúrbio neurológico crônico caracterizado por convulsões recorrentes, resultantes de uma atividade elétrica anormal no cérebro (Jifa et al., 2023). Esse distúrbio afeta indivíduos de todas as idades e gêneros globalmente, manifestando-se em convulsões focais, que são mais comuns, e generalizadas. Embora a terapia medicamentosa seja a primeira linha de tratamento, aproximadamente 30% dos pacientes desenvolvem farmacoresistência, tornando-se refratários aos medicamentos anticonvulsivantes, o que exige a consideração de abordagens alternativas, como a cirurgia, especialmente nos casos de epilepsia resistente a medicamentos (Chuanzuo, 2021).

A epilepsia refratária, também conhecida como epilepsia resistente a medicamentos, é uma condição na qual as crises permanecem incontroláveis, apesar do uso de medicamentos antiepiléticos de primeira e segunda linha em doses adequadas (Karen, 2024). Essa forma de epilepsia está associada a uma série de desfechos negativos, incluindo comprometimento das funções cognitivas, comorbidades psiquiátricas, danos físicos e uma significativa redução da qualidade de vida (Ezzat et al., 2024). Nesses casos, a neurocirurgia se torna uma opção terapêutica crucial, desempenhando um papel fundamental no manejo da epilepsia resistente. O Plano de Ação Global Intersetorial (IGAP) da Organização Mundial da Saúde destaca a importância da neurocirurgia para atender às necessidades não supridas de cuidados neurológicos em nível global. A cirurgia de epilepsia, uma prática bem estabelecida, utiliza técnicas como ressecção e desconexão, que são abordagens comuns no tratamento cirúrgico dessa condição (Chuanzuo, 2021).

Historicamente, a neurocirurgia para epilepsia tem evoluído significativamente, com avanços em neuroimagem e eletroencefalografia permitindo a localização precisa dos focos epiléticos, o que é crucial para o sucesso das intervenções cirúrgicas (Ezzat et al., 2024). No contexto atual, a neurocirurgia continua a ser um componente vital do tratamento abrangente da epilepsia, apoiada por tecnologias e técnicas cada vez mais sofisticadas.

Este trabalho tem como objetivo revisar as intervenções neurocirúrgicas mais recentes para o tratamento da epilepsia refratária, explorando as técnicas tradicionais e minimamente invasivas, bem como os avanços em neuromodulação e sua aplicação clínica. A revisão também busca analisar a eficácia dessas abordagens no controle das crises e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes, oferecendo uma visão abrangente das opções terapêuticas disponíveis para

aqueles que não respondem ao tratamento medicamentoso convencional.

METODOLOGIA

Esta pesquisa foi realizada por meio de uma revisão bibliográfica com o objetivo de investigar como se dá a abordagem neurocirúrgica da epilepsia refrataria. A pesquisa seguiu rigorosamente as diretrizes científicas para revisões bibliográficas, garantindo uma seleção abrangente e de alta qualidade dos materiais. As principais bases de dados utilizadas foram PUBMED, MEDLINE, LILACS, Scopus e Web of Science.

Foram utilizados os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DECS) e suas traduções para o inglês e espanhol: Epilepsia, Refratária, Neurocirurgia. Os critérios de inclusão para a seleção dos artigos foram: publicações completas em português, inglês e espanhol, de autoria brasileira ou internacional; todos os tipos de artigos, independentemente do método de pesquisa utilizado, cobrindo o período de quatro anos (2021 a 2024) para garantir a relevância dos dados.

Os critérios de exclusão envolveram artigos duplicados, com acesso restrito ao resumo, publicações que não estavam alinhadas com o objetivo da pesquisa e aqueles que não atenderam aos critérios de inclusão. Após a busca nas bases de dados e a aplicação dos filtros de inclusão e exclusão, procedeu-se à leitura cuidadosa dos títulos e resumos para verificar a pertinência ao tema estudado.

RESULTADOS

Os avanços na abordagem cirúrgica para epilepsia refratária têm proporcionado uma gama diversificada de opções, que variam desde técnicas tradicionais até inovações minimamente invasivas. A cirurgia de ressecção, incluindo lobectomias e ressecções focais, permanece uma escolha padrão, particularmente eficaz quando o foco epiléptico é bem localizado em áreas não eloquentes do cérebro. Essas técnicas demonstram alta eficácia no controle das crises, especialmente em pacientes cujo foco epiléptico está bem definido (Varella et al., 2024).

Além das abordagens tradicionais, procedimentos minimamente invasivos, como a radiocirurgia estereotáxica, a termocoagulação por radiofrequência e a terapia térmica intersticial a laser, têm se destacado por sua capacidade de atingir focos epilépticos profundos ou localizados próximos a áreas cerebrais críticas, minimizando o risco de déficits neurológicos e reduzindo o

tempo de recuperação dos pacientes (Winter et al., 2023). Essas técnicas são especialmente valiosas em casos complexos, onde a preservação das funções neurológicas é uma prioridade.

A neuromodulação, através de dispositivos como a estimulação cerebral profunda, tem emergido como uma alternativa promissora, particularmente para pacientes com epilepsia multifocal ou de rede ampla. Esses dispositivos, que permitem intervenções personalizadas com base nas características específicas do paciente, têm mostrado resultados positivos na redução das crises e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes, oferecendo novas esperanças para aqueles que não respondem aos métodos convencionais (Subhan et al., 2023; Vijay et al., 2022).

Os casos de epilepsia refratária associados a tumores ou condições como o complexo de esclerose tuberosa requerem uma abordagem multidisciplinar. A integração de técnicas avançadas de neuroimagem, monitoramento intracraniano invasivo e mapeamento de estimulação elétrica tem se mostrado crucial para o sucesso dessas intervenções, permitindo uma ressecção cirúrgica eficaz e segura, preservando ao máximo as funções cognitivas e motoras do paciente (Duarte et al., 2024).

Essas diversas abordagens cirúrgicas, quando aplicadas em centros especializados e com uma avaliação interdisciplinar abrangente, continuam a desempenhar um papel essencial na gestão da epilepsia refratária. Os resultados indicam que a escolha da técnica mais adequada deve ser feita de forma personalizada, levando em consideração tanto os aspectos clínicos quanto as características individuais de cada paciente, com o objetivo de maximizar o controle das crises e minimizar os riscos associados (Varella et al., 2024).

DISCUSSÃO

As intervenções neurocirúrgicas em epilepsia refratária deve considerar a diversidade de técnicas disponíveis, cada uma com seus benefícios e limitações. As cirurgias de ressecção, como lobectomias e ressecções focais, continuam a ser amplamente utilizadas devido à sua eficácia comprovada no controle de crises em pacientes com foco epiléptico bem definido. Esses procedimentos são particularmente adequados quando as áreas afetadas do cérebro não comprometem funções essenciais, garantindo um bom prognóstico para o paciente (Varella et al., 2024).

Por outro lado, os avanços em técnicas minimamente invasivas, como a radiocirurgia estereotáxica e a terapia térmica intersticial a laser, representam uma evolução significativa,

especialmente para pacientes com focos epilépticos localizados em áreas críticas do cérebro. Essas abordagens permitem uma intervenção precisa, reduzindo o risco de déficits neurológicos e promovendo uma recuperação mais rápida, o que é crucial em casos onde a preservação das funções neurológicas é vital (Winter et al., 2023).

A neuromodulação, por meio da estimulação cerebral profunda, emerge como uma alternativa valiosa para pacientes com epilepsia multifocal ou de rede ampla. Essa técnica possibilita intervenções personalizadas, ajustando a estimulação com base nas necessidades específicas de cada paciente. Os resultados positivos na redução das crises e na melhora da qualidade de vida reforçam seu potencial como uma opção terapêutica viável para casos onde métodos tradicionais falharam (Subhan et al., 2023; Vijay et al., 2022).

Nos casos de epilepsia refratária associados a condições como o complexo de esclerose tuberosa ou tumores, uma abordagem multidisciplinar é essencial. A utilização de técnicas avançadas de neuroimagem e monitoramento intracraniano invasivo, aliadas ao mapeamento de estimulação elétrica, facilita uma ressecção cirúrgica mais precisa, preservando ao máximo as funções cognitivas e motoras do paciente. Essa integração tecnológica é fundamental para o sucesso cirúrgico em contextos mais complexos (Duarte et al., 2024).

Portanto, a escolha da técnica neurocirúrgica mais adequada para tratar a epilepsia refratária deve ser individualizada, levando em consideração tanto os aspectos clínicos quanto as características particulares de cada paciente. A personalização da abordagem não apenas maximiza o controle das crises, mas também minimiza os riscos, o que é fundamental para melhorar os resultados terapêuticos e a qualidade de vida dos pacientes (Varella et al., 2024).

CONCLUSÃO

Este trabalho revisou as intervenções neurocirúrgicas mais recentes no tratamento da epilepsia refratária, abordando tanto técnicas tradicionais quanto minimamente invasivas, além de avanços em neuromodulação. Os resultados mostram que as ressecções cirúrgicas, como lobectomias e ressecções focais, continuam sendo altamente eficazes no controle das crises, especialmente quando o foco epiléptico é bem definido e localizado em áreas não eloquentes do cérebro.

As técnicas minimamente invasivas, como a radiocirurgia estereotáxica e a terapia térmica intersticial a laser, destacam-se pela sua capacidade de tratar focos epilépticos profundos

com menor risco de déficits neurológicos, além de proporcionar uma recuperação mais rápida. A neuromodulação, com o uso de dispositivos como a estimulação cerebral profunda, surge como uma alternativa promissora para pacientes com epilepsia multifocal ou de rede ampla, oferecendo melhora significativa na qualidade de vida.

A revisão sugere que a eficácia dessas abordagens é amplamente dependente de uma avaliação personalizada, que considera as características individuais de cada paciente. A integração de técnicas avançadas de neuroimagem e monitoramento intracraniano é crucial para o sucesso das intervenções, especialmente em casos complexos, como os associados a tumores ou condições como o complexo de esclerose tuberosa.

Dessa forma, as intervenções neurocirúrgicas para epilepsia refratária continuam a evoluir, oferecendo aos pacientes que não respondem ao tratamento medicamentoso convencional uma gama diversificada de opções terapêuticas eficazes e seguras.

REFERÊNCIAS

JIFA, Zhang. et al. Advances in Epilepsy: Mechanisms, Clinical Trials, and Drug Therapies. *Journal of Medicinal Chemistry*, 2023. Disponível em: [10.1021/acs.jmedchem.2c01975](https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.2c01975). Acesso em: 1 ago. 2024

CHUANZUO, Yang. et al. Epilepsy as a dynamical disorder orchestrated by epileptogenic zone: a review. *Nonlinear Dynamics*, 2021. Disponível em: [10.1007/S11071-021-06420-4](https://doi.org/10.1007/S11071-021-06420-4)). Acesso em 1 ago. 2024

KAREN, L. et al. *Curbside Consultation in Pediatric Neurology*. 1 ed CRC press, 2015.

EZZAT, Mohamed Madgy et al. Predictive Factors of Refractory Epilepsy. *The Egyptian Journal of Hospital Medicine*, 2024. Disponível em: [doi: 10.21608/ejhm.2024.348716](https://doi.org/10.21608/ejhm.2024.348716). Acesso em: 1 ago. 2024.

VARELLA, J.P.V et al. Clinical and surgical approach to epilepsy refractory. *Здоров'я суспільства*, 2023. Disponível em: [doi: 10.51249/hs.v4i02.2023](https://doi.org/10.51249/hs.v4i02.2023). Acesso em: 1 ago. 2024.

WINTER, Fabian et al, Current state of the art of traditional and minimal invasive epilepsy surgery approaches. *Brain and spine*, 2023. Disponível em: [doi: 10.1016/j.bas.2024.102755](https://doi.org/10.1016/j.bas.2024.102755). Acesso em: 1 ago. 2024.

SUBHAN, Khan et al. Precision approach in the medical and surgical management of newly diagnosed and refractory epilepsy, 2023. Disponível em: [doi: 10.1016/b978-0-443-13963-5.00005-4](https://doi.org/10.1016/b978-0-443-13963-5.00005-4). Acesso em: 1 ago. 2024

DUARTE, Susana Palao et al. Electrical stimulation mapping guides individualized surgical approach in an epilepsy-associated tumor within language representing cortex. *Epileptic Disorders*, 2024. Disponível em: [doi: 10.1002/epd2.20245](https://doi.org/10.1002/epd2.20245). Acesso em: 1 ago. 2024

VIJAY, M. et al. Epilepsy Surgery in Young Children With Tuberous Sclerosis Complex: A Novel Hybrid Multimodal Surgical Approach. *Neurosurgery*, 2022. Disponível em: [doi: 10.1227/neu.0000000000002214](https://doi.org/10.1227/neu.0000000000002214). Acesso em: 1 ago. 2024.